

O BRASIL E A ADESÃO À OCDE

Souza, Deiwid Agiz de¹ e Di Lorenzo, Carlos Alberto²

¹FATEC Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Brasil, d.agiz.souza@gmail.com *autor

²FATEC Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Brasil, cadilorenzo@ig.com.br *orientador

RESUMO. Mesmo após mais de dez anos desde se tornar "parceiro-chave" e pedir para ingressar junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, abreviação em português) em 2017, o Brasil ainda não obteve resposta definitiva para tal. Inicialmente, a falta de acordo entre países membros era o impasse capital para este feito, sendo os Estados Unidos da América o principal obstáculo para uma decisão de consentimento. Recentemente, além do Brasil, cinco países aguardam uma resolução sobre pedidos de adesão à OCDE: Argentina, Peru, Croácia, Bulgária e Romênia, com a alegação para isso de que a potência americana não aceitaria a entrada de seis novos membros de uma vez só, ainda declarando que a análise de múltiplos pedidos simultâneos atrapalha o funcionamento da organização, de alguma forma. Enquanto isso, ao contrário deste ponto de vista, outros membros indicam que todos os seis deveriam ingressar à Organização juntos. Porém, mais recentemente em 2019, o cenário mudou: após aproximação do presidente brasileiro Bolsonaro com o presidente americano Trump, a situação parece adotar um desfecho favorável, todavia ainda requer esforço brasileiro.

Palavras-chave. Brasil, OCDE, Organização, Desenvolvimento, Economia

ABSTRACT. Even after more than ten years since becoming a “key-partner” and inquire to join the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, abbreviation in English), Brazil still haven’t received a formal reply. Initially, the lack of covenant between the members was the major halt for that situation, with USA being the main issue towards a favorable reply. Recently, alongside Brazil, another five countries await for an answer about joining the OECD: Argentina, Peru, Croatia, Bulgaria and Romania, within the main allegation for that being Americans wouldn’t allow six countries to adjoin simultaneously and also claiming that a subsequent multiply requirements analysis would disturb the organization function, somehow. Whereas contrary to this point of view, the other country members suggest that all the six should join the Organization in one go. However, recently in 2019 the state of affairs has changed: after the approach of the Brazilian president Bolsonaro alongside American’s Trump, the situation seems to flow in a favorable way, but Brazil’s endeavor is still required.

Keywords. Brazil, OECD, Organization, Development, Economy

1. INTRODUÇÃO

Conhecido de maneira informal como "clube dos ricos", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atua como uma organização para auxílio e debate de políticas públicas e econômicas que devem assistir os países que dela fazem parte. Para entrar no acordo, é imprescindível a prática de uma série de medidas econômicas liberais, como o controle inflacionário, fiscal e principalmente políticas públicas que afetem positivamente seus cidadãos. Em troca, o país ganha um "selo" de investimento que pode atrair investidores ao redor do globo.

O Brasil requereu sua aderência em 2017 e, na época, a expectativa era de que o pedido de candidatura fosse confirmado rapidamente. O país é "parceiro-chave" da organização desde 2007 ainda no governo Lula. Desde então, os trâmites acuram por falta de acordo entre os países membros.

Um dos principais empecilhos seria a posição do governo americano, que reluta em permitir a entrada simultânea de vários novos postulantes.

Uma nova chance de progresso na questão foi perdida em 2018: a reunião ministerial anual, a ocorrência mais importante da OCDE, que não adotou decisão sobre o assunto. No encontro anual, que aglomerou ministros e líderes dos países membros, em Paris, existia a esperança de que fosse aprovado um "calendário" situando uma ordem de análise dos pedidos de candidatura.

Porém, não houve deliberação alguma. Segundo a BBC o assunto teria sido comentado superficialmente durante o café da tarde no dia final do evento, em razão desta falta de acordo entre as nações, e não há previsão alguma para qualquer concessão.

Em 2019, o cenário mudou: o atual presidente dos EUA, Trump, confirmou que apoia a ingressão junto a OCDE, mesmo embora anteriormente claramente preferirem a Argentina. Porém, com alguns adendos. Agora com o apoio dos EUA, o Brasil parece largar na frente. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, também demonstrou apoio aos brasileiros. Segundo o chanceler brasileiro, o processo de adesão do país ao grupo está acelerado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Estudo realizado por Keedi (2004) (OECD, 2019)relata que o que conhecemos como comércio exterior, ou comércio internacional, é estimulado pelo relacionamentos entre países, sendo essas relações bilaterais ou mesmo por via de blocos econômicos e multilaterais, onde há um elevado número de transações de serviços ou mercadorias por qualquer motivo ou natureza proveniente aos envolvidos.

O relacionamento entre os países supera as razões materiais e, no âmbito político, torna-se relevante o comércio exterior, sendo capaz de determinar o volume e frequência das negociações entre todos os países.

Para a gigante consultoria financeira americana The Balance, dentre outros benefícios, segundo seu próprio artigo “The OECD and How It Can Help You” (2019), a organização interfere diretamente em relações entre múltiplas nações, desencadeando diversos benefícios e criam acordos formais sobre a "regra do jogo", para que haja uma cooperação internacional mútua. Essas regras incluem proibições contra suborno (prática ilegal de qualquer espécie) e também incluem arranjos para crédito de exportação e tratamento de movimentação de capitais. “Os acordos da OCDE resultaram em padrões mundiais para tratados fiscais bilaterais” frisa a importância do órgão em âmbito mundial, segundo o colunista sênior da área de economia, Kimberly Amadeo.

2.1 A OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi inicialmente estabelecida em 1948, porém com outro nome: OEEC – sigla em inglês para Organização para a Cooperação Econômica Europeia. A instituição foi fundada para assimilar a reconstrução da parte da Europa acentuada com os interesses americanos, depois da Segunda Guerra Mundial.

Em 1961, a organização cresceu e foi finalmente rebatizada para OCDE, mas manteve entretanto a vocação original: uma espécie de “clube” para poucas nações, com centenas de regras muito específicas a respeito da legislação e da condução da política econômica. Mesmo hoje em dia após décadas de expansão contém apenas 37 países.

A OCDE coleta, analisa e relata dados de crescimento econômico para seus membros. Isso lhes dá o conhecimento para promover sua prosperidade e combater a pobreza. Além de monitorar dados econômicos para poder atualizar suas projeções, comitês da organização analisam os dados e fazem recomendações acerca de políticas propícias para diversas áreas e, enfim, cabe a cada país membro decidir como utilizar suas recomendações.

FIGURA 1 – OECD Slogan catchphrase

FONTE: OECD WEBSITE (2019)

2.2.1 Princípios e valores da OCDE

Segundo sua própria página de definição (OECD, 2019), seus ideais constam:

- Moldar melhores vidas;
- Aumentar o nível de vida;
- Apoiar um crescimento econômico duradouro;
- Desenvolver o emprego;
- Manter a estabilidade financeira;
- Ajudar os outros países a desenvolverem as suas economias;
- Contribuir para o crescimento do comércio mundial.

Seus conhecimentos e troca de informações abrangem mais de 100 países, atingindo assim todos os continentes e boa parte do mundo.

2.2.2 Operações

A OCDE consta que opera de três formas interligadas.

2.2.2.1 Empenho

Há uma congregação de ideias entre formuladores e formadores de políticas para trocar opiniões, compartilhar experiências e forjar progresso em várias áreas políticas.

2.2.2.2 Influência

É fornecido constantemente conhecimento e conselhos para informar melhores políticas públicas. Como uma das maiores e mais confiáveis fontes de dados e análises socioeconômicas comparativas do mundo, ajudam a orientar a tomada de decisões.

2.2.2.3 Padrão

Incentivam as nações e parceiros a tomar o melhor rumo possível em suas determinações, desenvolvendo acordos, diretrizes e padrões internacionais para que todos sigam as mesmas regras e

cooperem para alcançar objetivos da entidade.

2.2.3 Países membros

Atualmente são países membros: Irlanda, Estónia, Áustria, Austrália, Bélgica, Islândia, Polónia, Dinamarca, Alemanha, França, Finlândia, Coreia do Sul, Luxemburgo, Canadá, República Tcheca, Países Baixos, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Portugal, Japão, Suécia, Suíça, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Grécia, Nova Zelândia, Hungria, Israel, Itália e Letônia. Há também cinco países considerados “parceiros chave”, estes quais não são membros mas desfrutam de diversos benefícios: Brasil, China, Indonésia, Índia e África do Sul, sendo apenas o Brasil como postulante a ingressar junto aos membros oficiais. A candidatura da Rússia foi suspensa devido ao ataque à Ucrânia.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O Brasil se estabeleceu no cenário mundial como país emergente e aumentou sua economia ao longo dos anos, porém, ainda não conseguiu ingressar na instituição. A fim de tentar atrelar razões que possam exemplificar esses entraves, é necessário elaborar diversos pretextos e entender o que há em jogo.

Para poder ser aceito como membro, um país deve ser aprovado por todos integrantes e então ser convidado formalmente a fazer parte da organização.

3.1 BRASIL E A OCDE

Segundo sua própria declaração acerca do Brasil em sua página na internet, a OCDE data uma parceria com o país desde os anos 90, a qual promoveu-se ainda mais em 2007 quando o aderiu como parceiro chave. O Conselho Ministerial da OCDE adotou em 16 de maio de 2007 uma resolução fortalecendo a cooperação com o Brasil, assim como outros países, através de um programa que proporciona maior engajamento, definindo estes países como “Parceiros-Chaves” da organização. Como um Parceiro-Chave, o Brasil tem a possibilidade de:

- Participar dos diferentes órgãos da OCDE;
- Aderir aos instrumentos legais da OCDE;
- Integração aos informes estatísticos e revisões por pares de setores específicos da OCDE;
- Ser convidado a participar de todas as reuniões Ministeriais.

O Brasil agrega para o trabalho dos Comitês da OCDE e participa com os países membros da OCDE em diversos órgãos e projetos importantes da Organização. Todavia, ainda não é um membro efetivo e mesmo embora possa participar de assembleias, órgãos e instrumentos da instituição, não lhe é permitido votar ou opinar sobre. Devido aos benefícios que convém a um país membro, foi requisitado uma adesão formal.

No entanto, a instituição talvez ainda não enxergue a nação preparada para ingressar junto a instituição: de acordo com relatório mais recente sobre o país a estimativa sobre o crescimento da economia não é favorável e a entidade também destacou um problema crescente detectado no pagamento de benefícios sociais, como as aposentadorias. Afirma o estudo da OCDE (2018):

Uma grande e crescente parte dos benefícios sociais no Brasil é paga a famílias que não são pobres. Limitar aumentos futuros de benefícios sociais que na maioria das vezes beneficiam a

classe média poderia financiar mais transferências de renda para os pobres, crianças e jovens, com um impacto mais forte na redução das desigualdades.

O sistema previdenciário atual é favorável a pessoas com renda mais alta – ele cita as aposentadorias como um todo, não separando os regimes de trabalhadores públicos e privados. Segundo a entidade, o país deveria investir mais em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e limitar aumentos daqueles que "na maioria das vezes" beneficiam a classe média.

Ainda há um certo entrave entre valores da instituição com a prática de políticas brasileiras. Todavia, o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro relatou que está disposto a acatar todas as recomendações e criou um Conselho para isso.

3.2 APOIO AMERICANO

Os Estados Unidos da América é uma potência mundial e apontado como um dos membros principais da organização e delega boa parte das decisões a serem tomadas. Portanto, é fundamental ser aprovado pelos americanos. Questionado pela BBC Brasil, o responsável do setor de assuntos públicos da missão dos Estados Unidos junto à OCDE, Youssef Erkouni (2018) advertiu:

Os Estados Unidos apoiam o fato de que esses países se alinhem às diretrizes e instrumentos da OCDE, mas temos preocupações com o crescimento rápido da OCDE. É por isso que apoiamos um processo de adesão ordenado que garanta que a organização permaneça responsável perante seus membros. Os Estados Unidos incentivam o Brasil a continuar se alinhando aos instrumentos e valores da organização, que trarão benefícios importantes para a economia brasileira.

Um ano depois, o cenário mudou. Trump declarou suporte para que o Brasil finalmente faça parte da instituição, contanto que fizesse algumas concessões junto a OMC. Ou seja, haveria uma troca de “favores”. Bolsonaro acatou a sugestão e criou o decreto nº 9.920, de 18.07.2019, publicado no Diário Oficial em 19.07.2019, instituiu o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do Processo de Acessão do Brasil à OCDE. Em outras palavras, isto é uma clara sinalização de que o Governo brasileiro pretende se esforçar para que o país seja aceite junto a Organização. Ainda não há um calendário de adesão oficial, porém, a esperança é de que já em 2020 comece o trâmite para tal, mas ainda há muitas recomendações e valores da OCDE a serem respeitados pelo país.

3.3 CHILE E NOVOS MEMBROS

O Chile foi um dos últimos países adicionado à instituição em 2010 e, até a Colômbia e Costa Rica serem formalmente instituídos - uma vez que suas candidaturas já foram aceitas pelos países membros - é o último membro oficial da América do Sul e elemento pertinente para elaborar uma comparação qualitativa. Vale ressaltar as inúmeras mudanças que esse Estado vem sofrendo ao longo dos anos, principalmente no âmbito econômico, além todas as medidas que foram tomadas para que pudesse inserir-se ao seleto grupo de nações.

Desde que fora acrescido em 2010, o governo do Chile informa que seus indicadores econômicos melhoraram consideravelmente, em especial o Produto Interno Bruto e os índices de desemprego. Desde então, a taxa de desemprego do Chile caiu significativamente, segundo relatório da própria OCDE. O Produto Interno Bruto (PIB) do país avançou de US\$ 12,7 bilhões para US\$ 13,3 bilhões

em cinco anos no acordo, segundo o Banco Mundial. Já o PIB do México saltou de US\$ 5,6 trilhões em 1994 para US\$ 9 trilhões em 2015. O México foi o primeiro país da América Latina a entrar para a OCDE, em 1994. Desde então, segundo o próprio órgão, houve um fortalecimento na fiscalização e implementação das políticas públicas do país. Em 2010, o Chile seguiu os passos dos mexicanos e concretizou sua aderência ao grupo, algo que vinha sendo estudado desde 2007. Para se adequar ao acordo, o país introduziu medidas contra a corrupção, como uma lei que acaba com o sigilo bancário de forma a eliminar evasões tributárias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao entrar na OCDE, o país mudaria seus rumos diplomáticos e poderia atrair mais investimentos, além de um selo de qualidade inquestionável, elevando assim a imagem e estima do país. Mas por que o Brasil está dando esse passo apenas agora, nesses últimos anos? O professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Oliver Stuenkel (2017) afirma:

Ser membro dará ao país uma plataforma para discussão de suas próprias políticas públicas. Isso pode influenciar na percepção de outros países ou investidores que não conhecem o Brasil e passem, dessa forma, a querer investir aqui.

Essa também é uma forma do atual governo enaltecer uma narrativa de que o Brasil "está passando por um processo de recuperação". Ainda não há aprovação formal do Conselho da OCDE para a entrada do Brasil na Organização. Isso deve ocorrer em 2020, a depender de arranjos políticos entre os países-membros. Uma vez aprovado pelo Conselho, o processo de adequação do Brasil às diretrizes e de incorporação dos instrumentos legais da organização deve levar de dois a três anos. Como membro-pleno da OCDE, o Brasil estará mais alinhado às melhores práticas econômicas e comerciais internacionais e melhora seu ambiente de negócios, reduzindo o risco país e ajudando na diminuição das taxas de juros e do Custo Brasil. Dessa forma, todos os ativos nacionais deverão se valorizar.

Ao contrário da Organização Mundial do Comércio (OMC), a OCDE não possui tribunais nem Órgãos competentes cujas decisões são de cumprimento mandatório. A adesão às normas e regras da Organização é feita de forma voluntária.

Entre os tratamentos especiais previstos estão prazos mais longos para a implementação de acordos e compromissos, medidas para aumentar as oportunidades comerciais para os países em desenvolvimento e disposições que obrigam todos os membros da OMC a salvaguardar os interesses comerciais dos países em desenvolvimento.

Pelo acordo com os Estados Unidos, o Brasil teria que abrir mão desses tratamentos especiais para entrar na OCDE – além de preencher os requisitos necessários.

Os defensores da iniciativa brasileira argumentam que a adesão à OCDE pode favorecer investimentos internacionais e as exportações, aumentar a confiança dos investidores e das empresas e ainda melhorar a imagem do país no exterior, favorecendo o diálogo com economias desenvolvidas.

5. CONCLUSÃO

Após anos de associação e mais de uma década de parceria-chave, o Brasil enfim solicitou

formalmente adesão junto a OCDE, instituição esta em que é debatido diversos temas para a cooperação global, como política econômica, do comércio, do meio ambiente e outros temas que arquitetam o mundo.

O Brasil obteve o reconhecido papel de destaque nas principais organizações que regem a ordem e o desenvolvimento globais, OMC e o FMI, por exemplo, e tem uma tradição histórica de respeito aos tratados e de cooperação pela paz, prosperidade financeira e social sempre baseando-se em regras, ao contrário de, por exemplo, a Rússia; a qual teve sua adesão barrada devido a invasão a Crimeia. Após estimar todos esses fatores citados e, por sua grandeza e pretensão no cenário mundial, o Brasil é um candidato natural a fazer parte de uma instituição como a OCDE.

Entendemos que apenas a entrada na instituição não será o suficiente para solucionar todos os problemas políticos, econômicos, administrativos e sociais do Brasil, mas também é necessário focar em práticas que proporcionam maior desenvolvimento, que pode ser verificado pelos países com maior nível de desenvolvimento (IDH, por exemplo) em âmbito internacional.

O Brasil potencialmente deve observar vantagens em sua entrada junto a OCDE, posto que agregam garantia jurídica, previsibilidade e simplifica o comércio porque trata-se de uma redução direta de tarifas, despesas, custos para quem aplica dinheiro e manufatura no país e crescimento no capital de todos os ativos nacionais, desde o setor Primário até a prestação de serviços, além de ter como foco também melhorar a vida e bem estar das pessoas, segundo a própria Organização.

É necessário aderir e exercer no Brasil esses procedimentos fornecidos pela instituição em busca das melhores práticas na política, indústria e comércio internacionais que conduzem a um desempenho superior em todos os setores possíveis, atingindo ao mesmo tempo um selo de qualidade mundial, revigorando a imagem do país.

AGRADECIMENTOS

Minha família e ao mestre Di Lorenzo.

REFERÊNCIAS

BBC BRASIL - **Por que o Brasil ainda não conseguiu entrar na OCDE, o clube dos países ricos**, Paris, 2017. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44361623>>. Acesso em: 12 Agosto 2019.

BBC BRASIL - **OCDE reduz previsão de crescimento do Brasil e diz que país paga benefícios a famílias 'que não são pobres'**, Paris, 2017. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44298193>>. Acesso em: 12 Agosto 2019. BENEFICIO

Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil - **Declaração Conjunta do Presidente Donald J. Trump e do Presidente Jair Bolsonaro**, 2019. Disponível em: <<https://br.usembassy.gov/pt/declaracao-conjunta-do-presidente-donald-j-trump-e-do-presidente-jair-bolsonaro>>. Acesso em: 12 Agosto 2019. APOIO

Estadão - **Repatriação e a entrada do Brasil na OCDE**, 2019. Disponível em: <<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/repatriacao-e-a-entrada-do-brasil-na-ocde/>>. Acesso em: 12 Agosto 2019. CONSELHO

FIESP - **Conheça nosso estudo sobre o processo de entrada do Brasil na OCDE**, São Paulo, 2019. Disponível em:

<<https://www.fiesp.com.br/noticias/conheca-nosso-estudo-sobre-o-processo-de-entrada-do-brasil-na-ocde/>>. Acesso em: 12 Agosto 2019. PRATICAS

G1 - **Por que o Brasil quer entrar na OCDE? Para especialistas, há ganhos e perdas**, 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/por-que-o-brasil-quer-entrar-na-ocde-para-especialistas-ha-ganhos-e-perdas.ghtml>>. Acesso em: 12 Agosto 2019. CHILE

Guia do Estudante - **O que é a OCDE e por que o Brasil quer fazer parte dela?**, 2019. Disponível em: <<https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-e-a-ocde-e-por-que-o-brasil-quer-fazer-parte-dela>>. Acesso em: 12 Agosto 2019.

KEEDI, S. **Abc do Comércio Exterior**. Editora Aduanerias 2004. p. 30.

OECD – **OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development**, Nova Iorque, 2019. Disponível em: <<http://www.oecd.org/about/>>. Acesso em: 12 Agosto 2019.

The Balance – **The OECD and How It Can Help You**, Nova Iorque, 2019. Disponível em: <<https://www.thebalance.com/organization-economic-cooperation-development-3305871>>. Acesso em: 12 Agosto 2019.